

Privatiseringen in Nederland de maat genomen

Peter Wagelmans

SAMENVATTING Het privatiseringsproces in Nederland is momenteel ongeveer twee decennia aan de gang. Ondanks de uitgebreide belangstelling vanuit diverse wetenschappelijke disciplines is het opvallend dat er nog nimmer een integraal (groepsgewijs) kwantitatief onderzoek naar de bedrijfseconomische prestaties van geprivatiseerde ondernemingen in Nederland heeft plaatsgevonden. Het in dit artikel beschreven onderzoek naar de financiële en operationele performance van geprivatiseerde Nederlandse staatsdeelnemingen is het eerste onderzoek op dit terrein. Het laat zien dat privatiseren – in lijn met internationale onderzoeken – ook in Nederland succesvol is. Er zijn aanzienlijke verbeteringen van de winstgevendheid, operationele efficiëntie, omzet en dividenduitkeringen te melden, zonder dat deze ten koste gaan van de werkgelegenheid.

1 Inleiding

Na aanvankelijk te zijn begonnen als een radicale, politiek gemotiveerde poging van de conservatieve Thatcher-regering in het Verenigd Koninkrijk eind jaren zeventig van de vorige eeuw, is het privatiseren van overheidsbedrijven in nog geen 25 jaar een wereldwijd verspreid en geaccepteerd fenomeen geworden voor regeringen met de meest uiteenlopende ideologische achtergronden. De omvang van deze privatiseringsgolf is enorm. In meer dan 100 landen, verspreid over alle continenten, zijn ondertussen naar schatting

Mr. Drs. P.F.A. Wagelmans heeft fiscaal recht aan de KUB te Tilburg en bedrijfseconomie (financieel management) aan de OU te Heerlen gestudeerd, en is momenteel als fiscalist/controlespecialist werkzaam bij de Belastingdienst Grote ondernemingen te Rotterdam.

meer dan 75.000 overheidsbedrijven geprivatiseerd, met overwegend positieve resultaten. De enige echte dissonant wordt gevormd door de landen die destijds de Sovjet-Unie vormden (Nellis, 1999).

Wat opvalt aan de privatiseringsprogramma's uit de beginperiode is dat zij hoofdzakelijk zijn uitgevoerd op basis van verwachtingen die politici ten aanzien van deze programma's koesterden. Nederland vormt hierop geen uitzondering (Loeff Claeys Verbeke, 1994, pp. 11 en 19). Privatiseren was en is vooral ingegeven door de verwachting dat door het overbrengen van overheidsbedrijven naar private eigendom door de werking en discipline van de (private) markt de financiële en operationele performance van deze bedrijven zal verbeteren. Recente empirische onderzoeken hebben inmiddels sterke bewijzen opgeleverd dat overheidsbedrijven na privatisering beter presteren dan voorheen en dat privatiseren op zichzelf leidt tot een betere financiële en operationele performance van de desbetreffende bedrijven. Met gebruikmaking van de methodiek uit deze onderzoeken is onderzocht of dit ook opgaat voor de privatisering van Nederlandse staatsdeelnemingen. In dit artikel¹ worden de bevindingen van het Nederlandse onderzoek besproken met als doel een bijdrage te leveren aan het huidige privatiseringsdebat.

In paragraaf 2 wordt de voor het onderzoek relevante context besproken. Daarbij zal kort worden ingegaan op het Nederlandse beleid inzake staatsdeelnemingen. Paragraaf 3 behandelt de onderzoeksopzet en de uitkomsten van reeds bestaand onderzoek. Vervolgens wordt in paragraaf 4 het Nederlandse onderzoek besproken, waaruit duidelijk blijkt dat privatiseren ook in Nederland 'werkt'. In paragraaf 5 volgt een slotbeschouwing.

In dit artikel zal worden uitgegaan van het internationaal gangbare begrip privatisering, waarmee wordt bedoeld de meest vergaande vorm van een verzelfstandigingsproces, namelijk het afstoten van bepaalde overheidsdiensten of -bedrijven, direct via verkoop

van de desbetreffende activa en passiva of indirect via een aandelenemissie of -herplaatsing (Nota deelnamebeleid Rijksoverheid, 2001, p. 2).

2 Het Nederlandse beleid inzake staatsdeelnemingen

De fundamentele motieven voor overheidsingrijpen en voor privatiseren zijn universeel. Het hoofdmotief voor overheidsingrijpen is het allocatiemotief (Loeff Claey Verbeke, 1994, p. 19). In dit geval is de overheid van mening dat de markt tekortschiet in de voorziening in bepaalde goederen en diensten. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan de zogenoemde zuivere collectieve goederen, zoals bijvoorbeeld defensie en rechtspraak. De belangrijkste kenmerken van deze goederen zijn de fysieke onmogelijkheid om individuen uit te sluiten van consumptie (externe effecten) en niet-rivaliserende consumptie (het gebruik van het goed door het ene individu gaat niet ten koste van het gebruik door een ander individu). Daarnaast is de overheid veelal uit paternalistische of transactiekostenoverwegingen betrokken bij goederen die voormelde kenmerken geheel of gedeeltelijk niet kennen. Naast het allocatiemotief zijn er nog het stabilisatiemotief (een evenwichtige en verantwoorde economische ontwikkeling) en het verdelingsmotief (een rechtvaardige inkomensverdeling). Privatiseren komt in beeld wanneer de overheidsinterventie ten aanzien van een bepaalde taak in heroverweging wordt genomen. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat de uitvoering van de taak aan de private sector wordt overgelaten. In Nederland is het privatiseringsproces vooral door gelegenheidsargumenten op gang gebracht: het terugdringen van het financieringsstekort, een toenemende liberalisering van markten en wetgeving in Europees verband (bijvoorbeeld de telecommarkt en het openbaar vervoer) en succesvolle privatiseringen in de ons omringende landen, met name het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Anders dan soms wel wordt gedacht, kent Nederland geen geschiedenis van uitgebreide overheidsbemoediging met de economie (De Ru, 1981, hoofdstuk II). Alleen in bijzondere situaties (crises) of uit pragmatische overwegingen vindt interventie plaats. Het particulier initiatief heeft steeds – indien mogelijk – de voorkeur. De rol van de overheid beperkt zich doorgaans tot die van overlegpartner. Voor zover interventie plaatsvindt, spelen staatsdeelnemingen daarbij geen prominente rol. De kern van dit beleid is erop gericht om bestaande deelnemingen af te stoten, tenzij er doorslaggevende redenen zijn om de deelneming

tijdelijk of blijvend te continueren (Nota beleid inzake Staatsdeelnemingen, 1996, p. 5). Zo'n reden kan gelegen zijn in het algemeen belang of een specifiek nationaal belang, bijvoorbeeld een economisch belang of zoals destijds defensiebelangen. Het huidige beleid is gebaseerd op een pragmatische benadering, waarbij per afzonderlijke deelneming moet worden bezien of er nog sprake is van de hiervoor vermelde doorslaggevende redenen. Dat wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria (Nota beleid inzake Staatsdeelnemingen, 1996, p. 3):

- Doel van de deelname. Waarom is er tot deelname overgegaan, is het doel van de deelname bereikt of is dit doel nog voldoende actueel?
- Pragmatische toets van het doel. Is een staatsdeelneming nog steeds de aangewezen weg om het beoogde doel te bereiken?
- Marktpositie van de deelneming. Betreft het een monopolie of is de Staat de grootste afnemer?

Indien afstoting van de deelneming tot aantasting van de nagestreefde doelen leidt, moet worden onderzocht of er een adequaat alternatief voorhanden is. Bij een gehele of gedeeltelijke afstoting moet worden gelet op de internationale context (bijvoorbeeld liberalisering), alsmede de belangen van de onderneming en haar werknemers. De algemene procedure voor de verkoop van staatsdeelnemingen is dat het ministerie van Financiën in een coördinerende rol met het betrokken vakdepartement (meestal Economische Zaken of Verkeer en Waterstaat), tenzij Financiën zelf vakdepartement is, onder gezamenlijk voorzitterschap een werk- of projectgroep vormt. Tot en met 2001 bedraagt de opbrengst van afgestoten staatsdeelnemingen circa € 12,6 miljard (Nota beleid inzake Staatsdeelnemingen, 1996, bijlage III en Nota deelnamebeleid Rijksoverheid, 2001, bijlage 4). Bijna driekwart van de opbrengst komt op het conto van de afgestoten belangen in KPN (thans KPN Telecom en TNT Postgroep), DSM en ING.

3 Bestaand onderzoek

De vraag of een verbetering van de prestaties in bedrijfseconomische zin van een geprivatiseerde onderneming het gevolg is van privatisering, is niet louter af te meten aan de hand van bedrijfseconomische variabelen. Zo is het bijvoorbeeld niet uitgesloten dat een toename van de winstgevendheid volledig is te herleiden tot een opwaartse beweging in de conjuncturele cyclus. De voormelde vraag kan wel worden beantwoord door de mutaties in de bedrijfseconomische variabelen op een adequate wijze statistisch te

bewerken. Deze systematiek is voor het eerst toegepast door Megginson, Nash en Van Randenborgh (hierna: MNR) in hun onderzoek uit 1994. Zij bestaat uit een analyse van bedrijfseconomische variabelen uit de periode drie jaar voor en drie jaar na het jaar waarin de desbetreffende onderneming is geprivatiseerd (het jaar van privatiseren kent zowel een pre- als postprivatiseringsperiode en is om die reden derhalve uitgezonderd). Van beide gegevensreeksen worden de medianen bepaald. Deze worden vervolgens op basis van de zogeheten Wilcoxon signed-ranktest (Neter, Wasserman en Whitmore, 1988) met elkaar vergeleken om vast te stellen of er significante veranderingen (verschillen, aangeduid met de zogeheten z-waarde) in de waardes zijn opgetreden. Significants wil in dit verband zeggen dat een bepaalde grenswaarde wordt overschreden, waaruit volgt dat er een (statistisch significant) verband is tussen privatiseren en de verandering in de waardes.

De test gaat uit van de aanname dat de populatie van verschillen (veranderingen) D_i continu en symmetrisch is verdeeld en dat de n verschillen (per object/onderneming is er één verschil, namelijk de mutatie van de waarde van de desbetreffende variabele voor en na privatisering van dat object) willekeurig zijn getrokken uit de populatie van verschillen.

De test werkt als volgt:

- allereerst worden de absolute verschillen $|D_i|$ bepaald en naar grootte gerangschikt. Het kleinste verschil krijgt de score 1, het op één na kleinste verschil de score 2, het daaropvolgende verschil de score 3 enzovoorts. Het grootste verschil uit de populatie van n verschillen krijgt aldus de score n ;
- vervolgens wordt iedere gerangschikte score gemarkeerd met een + of - teken (vandaar de aanduiding 'signed-rank' in de test), al naar gelang D_i positief of negatief is;
- de gemarkeerde scores worden gesommeerd (weergegeven met de letter T).

Indien de verschillen symmetrisch rond 0 verdeeld zijn (mediaan = 0), dan heeft de rang (score) van een absoluut verschil een gelijke kans om positief of negatief te zijn. In dat geval zal T tenderen naar 0. Tendeert T zich richting haar maximum- of minimumwaarde (+ of - $n(n+1)/2$) dan zal de z-waarde een kritische grenswaarde overschrijden, waaruit volgt dat de mediaan ongelijk is aan 0. De test geeft aan of de mediaan gelijk of ongelijk aan 0 is met de volgende hypothesen:

- $H(0)$: mediaan = 0, de hypothese wordt geaccepteerd (er is geen verband tussen privatiseren en de verandering van de waarde);

- $H(1)$: mediaan \neq 0, de hypothese wordt verworpen (er is wel een verband).

Uitgaande van $H(0)$ en de aan de test ten grondslag liggende aannames heeft de verdeling van T het volgende gemiddelde en de onderstaande door Neter, Wasserman en Whitmore gebruikte formule ter bepaling van de variantie (p. 504):

$$E\{T\} = 0 \quad \text{en} \quad \sigma^2\{t\} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Met behulp van de formule inzake de variantie wordt de grenswaarde z als volgt bepaald:

$$z = \frac{T-0}{\sigma\{T\}}$$

De kritische grenswaarde van z , waarbij de hypothese wordt verworpen, bedraagt bij de gebruikelijke standaardzekerheidsmarges van 90, 95 en 99% achtereenvolgens 1,645, 1,960 en 2,576.

Met gebruikmaking van de Wilcoxon signed-rank test hebben MNR een doelgroep onderzocht bestaande uit 61 publiekelijk via aandelen gedurende de periode 1961 tot en met 1990 vervreemde belangen in ondernemingen uit 18 landen (6 ontwikkelingslanden en 12 geïndustrialiseerde landen), verdeeld over 32 bedrijfstakken. Getest is de hypothese dat privatiseren:

- 1 de winstgevendheid verhoogt;
- 2 de operationele efficiëntie verhoogt;
- 3 de investeringen verhoogt;
- 4 de omzet verhoogt;
- 5 de werkgelegenheid verlaagt;
- 6 de schuldfinanciering verlaagt;
- 7 de dividenduitkeringen verhoogt.

De conclusie uit het onderzoek van MNR is dat privatiseren succesvol is, zonder dat dit gemiddeld genomen ten koste gaat van de werkgelegenheid. MNR zijn niet goed in staat om de performanceverbeteringen te verklaren. Ze zijn echter wel in staat om prijsstijgingen als mogelijke verklaring voor de winststijgingen uit te sluiten. Gezien de evidentie van de geconstateerde performanceverbeteringen alsmede dat in de meeste onderzochte gevallen privatisering voor de desbetreffende onderneming geen nieuw vermogen op heeft geleverd, veronderstellen MNR dat de privatisering zelf – de participatie van private beleggers in de eigendomsstructuur van de onderneming – heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de

financiële en operationele performance. MNR hebben hiervoor als meest waarschijnlijke verklaring dat private beleggers in staat zijn (zelfs als zij slechts een gedeelte van de onderneming bezitten) zich deze verbeteringen toe te eigenen via een waardevermeerdering van hun aandelen.

Het tweede onderzoek is dat van Boubraki en Cosset (hierna: BC) uit 1998. In het onderzoek van BC wordt dezelfde hypothese als bij MNR getest volgens dezelfde methodiek en variabelen. De doelgroep bestaat hier uit 79 ondernemingen uit 21 ontwikkelingslanden die geheel of gedeeltelijk zijn geprivatiseerd gedurende de periode 1980 tot 1992. De landen zijn onderverdeeld in de categorieën laag, middellaag en middelhoog inkomen per hoofd van de bevolking. De populatie omvat mede ondernemingen die geheel of gedeeltelijk via een directe activa/passiva transactie zijn geprivatiseerd. Het onderzoek van BC laat aanzienlijke significante verbeteringen zien voor alle variabelen, waarbij ondernemingen uit landen met een laag of middellaag inkomen per hoofd van de bevolking minder sterk naar voren komen. Ook zij stellen vast dat privatiseren niet ten koste hoeft te gaan van de werkgelegenheid. BC kunnen net als MNR geen duidelijke aanwijzingen geven ter verklaring van de opgetreden verbeteringen. BC komen tot de stelling dat hoe dan ook de eigendomsvraag belangrijk lijkt. Privatisering brengt het toetreden van particuliere aandeelhouders met zich mee, die een grotere nadruk op winstmaximalisatie leggen en daarnaast meer wensen te investeren hetgeen vervolgens tot meer omzet en werkgelegenheid leidt. Het resultaat is dat de efficiëntie en aansluitend de winstgevendheid verbeteren.

De onderzoeken van BC en MNR beziende, leidt privatiseren tot een betere performance in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. Per saldo zijn de verbeteringen in de eerste groep landen het sterkst. Binnen deze groep laten de landen met een middelhoog inkomen vervolgens weer de beste resultaten zien. Mogelijk doet hier de wet van de remmende voorsprong haar werk. Doorgaans zullen de landen met een middelhoog inkomen een sterke economische groei kennen. Hun kapitaalmarkten en corporate governance ontwikkelen zich doorgaans dienovereenkomstig. Dit is bij uitstek een gunstig klimaat voor performanceverbeteringen. Indien een land een hoog niveau van ontwikkeling bereikt, zullen voormelde ontwikkelingen een veel rustiger karakter kennen, wat dan mogelijk een weerslag heeft op de performanceverbeteringen.

In 1999 volgt het onderzoek van D'Souza en

Megginson (hierna: DM). Zij onderzoeken de gehele of gedeeltelijke privatisering van 85 ondernemingen uit 28 landen (15 geïndustrialiseerd en 13 niet-geïndustrialiseerd) uit de periode 1990 tot 1996. DM willen met hun onderzoek achterhalen of privatiseringen uit de jaren negentig van de vorige eeuw tot vergelijkbare performanceverbeteringen hebben geleid als die van het daaraan voorafgaande decennium. DM stellen zich deze vraag omdat er zich in de desbetreffende periode een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. Allereerst kunnen de door hen onderzochte privatiseringen profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere privatiseringen. Daarnaast is er vanuit de wetenschap meer theoretische onderbouwing voorhanden. Voorts bestaat de populatie uit het onderzoek van DM naar verhouding uit meer ondernemingen uit zwaar gereguleerde bedrijfstakken (met name de banksector, energievoorziening en telecommunicatie) dan de populaties van de twee hiervoor beschreven onderzoeken. Voorafgaand aan hun eigen onderzoek geven DM een kort overzicht van 14 andere onderzoeken naar de effecten van privatiseringen. Als geheel laten deze onderzoeken – circa 50 landen en enige duizenden ondernemingen uit bijna elke denkbare industrie omvattend – zien dat het privatiseringsproces tot sterke verbeteringen van omzet, efficiëntie en winstgevendheid hebben geleid. De onderzoeken die de oorzaken van performanceverbeteringen (mede) tot onderwerp hebben, wijzen vrijwel unaniem in de richting dat dit het gevolg moet zijn van efficiëntieverbeteringen in plaats van het uitbuiten van marktoverwicht. Voorts blijkt dat in de meeste gevallen de investeringen toenemen en de schuldfinanciering verbetert. De gevolgen van privatiseren zijn voor de werkgelegenheid echter niet eenduidig. In die gevallen waar privatiseren tot ontslagen leidt, is echter wel ontegenzeggelijk sprake van een aanzienlijke performanceverbetering.

Ook het onderzoek van DM laat significante performanceverbeteringen zien. De bevindingen zijn vergelijkbaar met die van MNR en BC. Het onderzoek van DM wijkt alleen af voor wat betreft de investeringen (een niet-significante afname tegenover een significante toename voor de andere onderzoeken) en de werkgelegenheid (een niet-significante afname tegenover niet-significante toenames). Ook DM vinden geen aanwijzingen dat de performanceverbeteringen te herleiden zijn tot prijsstijgingen en het uitbuiten van marktoverwicht. Er zijn eerder aanwijzingen voor het tegendeel. Zo worden subsidieprogramma's na privatisering doorgaans beëindigd, wordt er voor geprivatiseerde nutsbedrijven toezicht geïmplementeerd en zijn voorts de performanceverbeteringen

Tabel 1. Samenvatting onderzoeksresultaten MNR, BC en DM

De gegevens in deze tabel zijn ontleend aan die zoals gepubliceerd in de publicatie van DM uit 1999. Per deelaspect is één variabele vergeleken. Winstgevendheid, investeringen, schuldfinanciering en dividenduitkeringen zijn in procenten uitgedrukt. Operationele efficiëntie en omzet zijn geïndexeerde waarden, waarbij de waarde in het jaar van privatisering is gedefinieerd als 1,000, en voor inflatie gecorrigeerde omzetcijfers zijn gebruikt in de bijbehorende ratio's.

Voor alledrie onderzoeken geldt dat de variabelen vanwege het ontbreken van de benodigde financiële gegevens niet voor elke onderneming die van de desbetreffende populatie deel uitmaakt, zijn onderzocht. Dit verklaart de verschillen in de omvang van n.

Variabelen	n	gemiddelde voor (mediaan)	gemiddelde na (mediaan)	gemiddelde verandering (mediaan)	z-waarde verschil mediaan (voor-na)	percentage ondernemingen met voorspelde veranderingen
<i>Winstgevendheid (nettowinst/omzet)</i>						
MNR	55	0,0552 (0,0442)	0,0799 (0,0611)	0,0249 (0,0140)	3,15***	69,1
BC	78	0,0493 (0,0460)	0,1098 (0,0799)	0,0605 (0,0181)	3,16***	62,8
DM	85	0,14 (0,05)	0,17 (0,08)	0,03 (0,03)	3,92***	71
<i>Gewogen gemiddelde</i>	<i>218</i>	<i>0,0862</i>	<i>0,1257</i>	<i>0,0396</i>		<i>67,6</i>
<i>Operationele efficiëntie (reële omzet/werknemers)</i>						
MNR	51	0,956 (0,942)	1,062 (1,055)	0,1064 (0,1157)	3,66***	85,7
BC	56	0,9224 (0,9056)	1,1703 (1,1265)	0,2479 (0,2414)	4,79***	80,4
DM	63	1,02 (0,87)	1,23 (1,16)	0,21 (0,29)	4,87***	79
<i>Gewogen gemiddelde</i>	<i>170</i>	<i>0,9686</i>	<i>1,1599</i>	<i>0,1914</i>		<i>81,5</i>
<i>Investerings (investerings/omzet)</i>						
MNR	43	0,1169 (0,0668)	0,1689 (0,1221)	0,0521 (0,0159)	2,35**	67,4
BC	48	0,1052 (0,0649)	0,2375 (0,1043)	0,1322 (0,0137)	2,28**	62,5
DM	69	0,18 (0,11)	0,17 (0,10)	-0,01 (-0,01)	-0,80	55
<i>Gewogen gemiddelde</i>	<i>160</i>	<i>0,1405</i>	<i>0,1900</i>	<i>0,0493</i>		<i>60,6</i>
<i>Omzet (nominale omzet/consumentenprijsindex)</i>						
MNR	57	0,899 (0,890)	1,140 (1,105)	0,241 (0,190)	4,77***	75,4
BC	78	0,9691 (0,9165)	1,220 (1,123)	0,2530 (0,1892)	5,19***	75,6
DM	85	0,93 (0,76)	2,70 (1,86)	1,76 (1,11)	7,30***	88
<i>Gewogen gemiddelde</i>	<i>220</i>	<i>0,9358</i>	<i>1,7711</i>	<i>0,8321</i>		<i>80,3</i>

<i>Werkgelegenheid (totaal aantal werknemers)</i>						
MNR	39	40.850	43.200	2.346	0,96	64,1
		(19.360)	(23.720)	(276)		
BC	57	10.672	10.811	139	1,48	57,9
		(3.388)	(3.745)	(104)		
DM	66	22.941	22.136	-805	-1,62	36
		(9.876)	(9.106)	(-770)		
<i>Gewogen gemiddelde</i>	16	222.936	23.222	286		49,5
<i>Schuldfinanciering (vreemd vermogen/activa)</i>						
MNR	53	0,6622	0,6379	-0,0243	-2,41**	71,7
		(0,7039)	(0,6618)	(-0,0234)		
BC	65	0,5495	0,4986	-0,0508	-2,48**	63,1
		(0,5575)	(0,4789)	(-0,0162)		
DM	72	0,29	0,23	-0,06	-3,08***	67
		(0,26)	(0,18)	(-0,08)		
<i>Gewogen gemiddelde</i>	190	0,4826	0,4357	-0,0469		67,0
<i>Dividenduitkeringen (contant dividend/omzet)</i>						
MNR	39	0,0128	0,0300	0,0172	4,63***	89,7
		(0,0054)	(0,0223)	(0,0121)		
BC	67	0,0284	0,0528	0,0244	4,37***	76,1
		(0,0089)	(0,0305)	(0,0130)		
DM	51	0,015	0,040	0,025	4,975***	79
		(0,00)	(0,02)	(0,02)		
<i>Gewogen gemiddelde</i>	157	0,0202	0,0655	0,0228		80,4

***, **, * significant met een betrouwbaarheid van respectievelijk 90, 95 en 99%

voor ondernemingen op gereguleerde en niet-gereguleerde markten vergelijkbaar met elkaar. Doordat de voordelen worden gerealiseerd zonder een systematische reductie van de werkgelegenheid, concluderen DM dat privatiseren ook in sociaal opzicht belangrijke voordelen oplevert. Over het geheel bezien komen DM tot de stelling dat privatiseren de operationele en financiële performance van de desbetreffende ondernemingen aanzienlijk laat verbeteren, dat die verbeteringen het resultaat zijn van sociale voordelen inzake productieve efficiëntie en ondernemingszin en dat privatiseren 'werkt' in uiteenlopende landen, bedrijfstakken en onder verschillende marktomstandigheden. De onderzoeksresultaten van MNR, BC en DM zijn in tabel 1 (p. 361) samengevat.

4 Het onderzoek naar de privatisering van Nederlandse staatsdeelnemingen

Voor de geprivatiseerde Nederlandse staatsdeelnemingen is de hiervoor beschreven hypothese getest met uitzondering van de investeringen, omdat er daarvoor

onvoldoende (betrouwbare) gegevens voorhanden zijn. Privatiseren in de zin van de internationale definitie heeft in Nederland naar verhouding maar beperkt plaatsgevonden. Het is daarom niet mogelijk om een betrouwbare en qua omvang voldoende data bevattende populatie samen te stellen waarmee statisch significante verbanden met een betrouwbaarheid van minimaal 90% kunnen worden vastgesteld. Dit probleem is voor zover mogelijk opgelost door van staatsdeelnemingen die in tranches zijn afgestoten, elke tranche als een afzonderlijk object van de populatie te beschouwen. Daarnaast worden KPN en TNT/Postgroep als afzonderlijke ondernemingen beschouwd. Voor de afsplitsing van wat nu de TNT/Postgroep is, was dit reeds financieel (dit blijkt ook uit de desbetreffende jaarrekeningen) en organisatorisch het geval. Aldus ontstaat de volgende populatie van vijf ondernemingen en negen onderzoeksobjecten (privatiseringstranches):

KLM	1986
DSM I en II	1989
DSM III	1996

NMB Postbank Groep (ING I)	1990
ING II	1993
KPN I	1994
TNT/Postgroep I (TPG I)	1994
KPN II	1995
TNT/Postgroep II (TPG II)	1995

Een andere beperking ligt in het feit dat de gegevensreeksen van ING I/II, KPN en TPG niet geheel compleet zijn en dat de reeksen elkaar gedeeltelijk overlappen.

Tegenover de hiervoor genoemde beperkingen en modificaties staan de volgende argumenten die het mogelijk maken om – onder het voorbehoud van de (eventuele) methodologische tekortkomingen – in combinatie met de bevindingen uit de onderzoeken van paragraaf 3 verantwoorde conclusies te trekken uit de resultaten van het Nederlandse onderzoek:

- Het betreft hier objecten uit uiteenlopende bedrijfstakken.
- De onderzochte periode is relatief lang.
- Voorts wordt de test niet alleen op de medianen maar ook op de gemiddeldes uitgevoerd. Het gegeven dat de gevonden waarden voor de medianen en de gemiddeldes relatief dicht bij elkaar liggen, vormt een aanwijzing dat de populatie symmetrisch is verdeeld.
- De onderzoeksresultaten komen nagenoeg geheel overeen met de algemene lijn zoals die uit de resultaten van de onderzoeken uit paragraaf 3 volgt.
- De Wilcoxon signed-rank test werkt dusdanig dat de verandering wel sterk moet zijn, wil zij bij een kleine populatie nog statistisch significant zijn. Bij een populatie van $n=9$ betekent dit bijvoorbeeld dat *alle* objecten in de populatie de voorspelde verandering moeten laten zien, wil men dit met 99% zekerheid kunnen stellen (zie de onderstaande tabel); voor 95% zekerheid geldt dat acht van de negen objecten de voorspelde verandering moeten laten zien.

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in tabel 2 (zie p. 364). De resultaten laten duidelijk zien dat privatiseren ook in de Nederlandse context ‘werkt’.

De veranderingen in de winstgevendheid zijn gemeten aan de hand van drie variabelen: nettowinst gerelateerd aan respectievelijk omzet, activa en eigen vermogen. Omdat teller en noemer van de eerste variabele beide kortlopend van karakter zijn, heeft deze variabele de voorkeur. Zowel de toename in gemiddeldes als medianen is aanzienlijk, zij het dat alleen laatstgenoemd verschil significant is. Voor de tweede variabele is een minieme afname vastgesteld, hetgeen voornamelijk door TPG wordt veroorzaakt. Voor de derde variabele geldt weer het omgekeerde. Mogelijk is dit het gevolg van de integratie-effecten

vanwege de overname in 1997 van de TNT-groep door PTT Post. Die leidt tot een balansverlenging die voornamelijk onvoldoende wordt gecompenseerd door een toename van de nettowinst zodat er voor de tweede variabele een negatieve score volgt. Al is de toename van de nettowinst geringer dan de toename van de activa, indien zij (zoals hier het geval) op haar beurt groter is dan die van het eigen vermogen (dat ligt al snel voor de hand, omdat het de winst van de twee ondernemingen in kwestie betreft tegenover alleen het eigen vermogen van de overnemende onderneming) dan volgt er voor de derde variabele aldus een positieve score. Wat verder opvalt zijn de zwakke scores van KLM en DSM I/II. Mogelijk houdt dit verband met het cyclische karakter van beide ondernemingen.

De operationele efficiëntie laat voor beide variabelen een sterke significante toename zien. Ook hier geldt dat de zwakste scores voor rekening komen van KLM, DSM I/II en TPG, waarbij het plausibel is dat dezelfde factoren als ten aanzien van de winstgevendheid een rol hebben gespeeld (respectievelijk cyclisch karakter en integratie-effecten).

De variabele voor de omzet laat een significant sterke toename zien voor zowel het verschil in gemiddelde als mediaan die opgaat voor acht van de negen ondernemingen. De zwakste scores komen (wederom) voor rekening van de ondernemingen met een cyclisch karakter, KLM en DSM I/II. Voor TPG geldt dat integratie-effecten hier een positieve vertekening met zich meebrengen voor zowel de verschillen in gemiddeldes als medianen. De geconstateerde toenames zijn echter in absolute zin niet de grootste en de desbetreffende datareeksen wijzen er sterk op dat er ook zonder de integratie van de TNT-groep per saldo toenames zouden zijn geregistreerd.

De testresultaten laten voorts duidelijk zien dat privatiseren niet ten koste hoeft te gaan van de werkgelegenheid. Per saldo laat de werkgelegenheid een niet-significante toename zien. Voor zover er afnames worden geconstateerd, zijn zij zowel relatief als absoluut gezien beperkt. Het betreft hier DSM I/II, KPN (afname zowel voor gemiddelde als mediaan) en TPG I (alleen voor de mediaan). Ook hier geldt dat de effecten van de integratie van de TNT-groep in PTT Post een vertekend beeld geven voor de verschillen in gemiddeldes en medianen. Hier staat tegenover dat in de cijfers van TPG van na 1992 niet meer de werknemersaantallen van het verzelfstandigde postkantorenonderdeel zijn opgenomen (ruim 6.300 fte's). Indien men de desbetreffende datareeksen opschoont voor beide factoren, ligt het het meest voor de hand dat de werkgelegenheid per saldo ongeveer gelijk

Tabel 2. Samenvatting eigen onderzoeksresultaten

Deze tabel kent een enigszins andere presentatie dan de tabel in paragraaf 3. Voor de uniformiteit is ervoor gekozen om de variabelen waarvan de teller en noemer beide in valuta (hier guldens) zijn uitgedrukt de directe, ongecorrigeerde verhoudingsgetallen te hanteren (dus geen percentages). In de overige gevallen zijn de gemiddeldes en medianen voor privatisering op 1,000 gesteld (deze presentatiewijze is afwijkend; voor de uitkomsten heeft dit echter geen gevolgen). Daar waar n voor de medianen afwijkt van die voor de gemiddeldes is zij apart vermeld. De hier gepresenteerde gemiddeldes en medianen zijn de gemiddeldes voor de gehele populatie (de gemiddeldes respectievelijk medianen per object opgeteld en gedeeld door n).

Variabelen	n	gemiddelde voor (mediaan)	gemiddelde na (mediaan)	gemiddelde verandering (mediaan)	z-waarde verschil mediaan (voor-na)	percentage ondernemingen met voorspelde veranderingen
<i>Winstgevendheid</i>						
nettowinst/omzet	9	0,073 (0,075)	0,079 (0,082)	0,006 (0,007)	1,599 (1,836 ^{***})	67 (89)
nettowinst/activa	9	0,053 (0,054)	0,052 (0,052)	-0,001 (-0,002)	0,178 (-0,178)	67 (56)
nettowinst/eigen vermogen	9	0,159 (0,159)	0,170 (0,170)	0,011 (0,011)	0,770 (0,652)	56 (56)
<i>Operationele efficiëntie</i>						
omzet/werknemers	9	0,319 (0,318)	0,376 (0,363)	0,057 (0,045)	2,192 ^{**} (2,192 ^{**})	89 (89)
nettowinst/werknemers	9	1,000 (1,000)	1,388 (1,398)	0,388 (0,398)	2,666 [*] (2,547 ^{**})	100 (89)
<i>Omzet</i>						
nominale omzet/ consumentenprijsindex	9	1,000 (1,000)	1,268 (1,264)	0,268 (0,264)	2,429 ^{**} (2,429 ^{**})	89 (89)
<i>Werkgelegenheid</i>						
totaal aantal werknemers	9	1,000 (1,000)	1,119 (1,124)	0,119 (0,124)	1,481 (0,948)	67 (56)
<i>Schuldfinanciering</i>						
vreemd vermogen/ eigen vermogen	9	5,325 (5,332)	5,044 (5,261)	-0,281 (-0,071)	0,296 (0,296)	56 (56)
vreemd vermogen/ activa	9	0,666 (0,665)	0,682 (0,683)	0,016 (0,018)	0,178 (0,350)	56 (50)
<i>Dividenduitkeringen</i>						
dividend/omzet	9	0,029 (0,030)	0,034 (0,036)	0,005 (0,006)	1,955 ^{***} (1,718 ^{***})	78 (78)
dividend/nettowinst	8 9	0,334 (0,368)	0,406 (0,429)	0,072 (0,061)	0,980 (1,362)	63 (56)

^{***}, ^{**}, ^{*} significant met een betrouwbaarheid van respectievelijk 90, 95 en 99%

zou zijn gebleven. Het is dan vervolgens onwaarschijnlijk dat de werkgelegenheid voor de gehele populatie per saldo een afname zou laten zien.

De schuldfinanciering is het enige performance-aspect dat duidelijk afwijkt van de algemene lijn zoals die uit de onderzoeken van paragraaf 3 is af te leiden. Beide variabelen geven slechts beperkt een verandering aan. Ook hier vindt een sterke negatieve vertekening plaats door TPG en ligt een relatie met integratie-effecten voor de hand. Voor de eerste variabele houden die voor TPG namelijk een balansverlenging in zonder dat het eigen vermogen (geconsolideerd) evenredig toeneemt: een verslechtering derhalve van de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen. Voor de tweede variabele geldt hetzelfde verband. Zonder de integratie-effecten van TPG zouden de resultaten waarschijnlijk aanmerkelijk duidelijker in de voorspelde richting (afname) hebben gewezen.

Voor de dividenduitkeringen geldt dat beide testvariabelen duidelijke toenames laten zien, zij het dat alleen de toename van de eerste variabele significant is. Uit de onderliggende cijfers blijkt dat voor alle ondernemingen uit de populatie de dividenduitkeringen in absolute termen toenemen. Dat de testvariabelen in sommige gevallen afnames laten zien, komt omdat ze verhoudingen uitdrukken: in die gevallen is de noemer sneller gestegen dan de teller.

5 Slotbeschouwing

Empirisch onderzoek heeft inmiddels sterke bewijzen geleverd dat privatiseren ‘werkt’ voor ondernemingen uit een grote verscheidenheid aan landen met de meest uiteenlopende politieke systemen, bedrijfstakken en marktsystemen. De gezaghebbende onderzoeken van MNR, BC en DM zijn de eerste grootschalige onderzoeken die dit verband door hun methodiek en omvang statistisch onderbouwen. Andere onderzoeken die van dezelfde methodiek gebruikmaken, laten vrijwel allemaal vergelijkbare resultaten zien. In het algemeen worden verbeteringen voor winstgevendheid, operationele efficiëntie, omzet, investeringen en schuldfinanciering gevonden die vaak significant zijn. Opvallend is dat de verbeteringen niet ten koste hoeven te gaan van de werkgelegenheid. Menigmaal wordt zelfs een toename van de werkgelegenheid geconstateerd.

Gezien het vorenstaande is het niet verrassend dat privatiseren ook in Nederland ‘werkt’. De testresultaten bevestigen dit met significante veranderingen, behalve voor de werkgelegenheid (niet-significante toename; privatiseren is dus ook voor Nederland niet gelijk te stellen aan banenreductie) en de schuldfinan-

ciering (nagenoeg onveranderd). De onderzoeksresultaten zijn goed te verklaren met de redenen die de theoretische en empirische literatuur aangeeft ter verklaring van het succes van privatiseren:

- het management wordt onderworpen aan de disciplinerende druk van de financiële markten;
- het verdwijnen van overheidscontrole leidt er toe dat de onderneming meer kansen op haar markt kan benutten;
- het doen overgaan van de eigendom in private handen betekent tevens een herijking van de diverse – vaak conflicterende (bijvoorbeeld werkgelegenheid versus winstgevendheid) – doelstellingen van de onderneming tot slechts één doelstelling: winstmaximalisatie en in het verlengde daarvan waardemaximalisatie.

De in dit artikel beschreven onderzoeken kennen als beperking dat ze geen kwantitatieve uitspraken doen over de determinanten van de gevonden performanceveranderingen. Specifiek op dit aspect gericht onderzoek is pas recent op gang gekomen, maar biedt voorsnog geen eenduidige uitkomsten; de gangbare onderzoeksmethodieken hierbij zijn regressieanalyse en het (statistisch) vergelijken van deelpopulaties, bijvoorbeeld gedeeltelijke versus gehele privatisering of gereguleerde versus niet gereguleerde markt, om te achterhalen of het kenmerk op grond waarvan de verdeling in deelpopulaties heeft plaatsgevonden een verklarende factor biedt. Het is naar mijn mening wel evident dat een goed functionerende markt een cruciale rol speelt. Voor het Nederlandse onderzoek was dit aspect alleen van expliciet belang voor KPN/TPG, omdat zij op een markt opereren die geleidelijk onder toezicht van de overheid wordt geliberaliseerd. Dat een liberalisering van een markt ook verkeerd kan uitpakken, blijkt bijvoorbeeld uit het personenvervoer per spoor. De gevolgen zijn dan dubbel negatief: onvoldoende marktwerking en marktpartijen waar men onvoldoende grip op heeft met de consument als gedupeerde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er momenteel verdeeldheid heerst in het privatiseringsdebat. Dat debat is namelijk met name gericht op het privatiseren van nutsvoorzieningen. Privatiseren gaat in dit geval tegelijkertijd samen met marktregulering en -liberalisering, hetgeen een complexe en kostbare aangelegenheid is. Voor een evenwichtige besluitvorming dient de haalbaarheid van dit aspect goed afgewogen te worden tegen de in het algemeen te verwachten positieve opbrengsten in bedrijfseconomische zin van een voorgenomen privatisering. ■

Literatuur

- Boubraki, N. en Cosset, J.-C. (BC), (1998), The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: Evidence from Developing Countries, in: *The Journal of Finance*, vol. 53, nr. 3, pp. 1081-1110.
- Loeff Claeys Verbeke, (1994), *Nederland privatiseert*, Sdu Juridische en Fiscale Uitgeverij, 's-Gravenhage.
- Megginson, W.L., Nash, R.C., Randenborgh, R.C. van (MNR), (1994), The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis, in: *The Journal of Finance*, vol. 49, nr. 2, pp. 403-452.
- Nellis, J., (1999), Time to Rethink Privatization in Transition Economies?, in: *Finance & Development*, pp. 16-19.
- Neter J., Wasserman W., Whitmore G.A., (1988), *Applied Statistics, third edition*, Newton, Massachusetts USA.
- Nota deelnemingenbeleid Rijksoverheid*, (2001), Ministerie van Financiën, Directie Financieringen, Afdeling Privatisering & Participatie.
- Nota beleid inzake Staatsdeelnemingen*, (1996), Sdu Uitgevers, 's-Gravenhage.
- Ru, H.J. de, (1981), *Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor het economisch beleid*, Nijmegen.
- D'Souza, J. en Megginson, W.L. (DM), (1999), The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms during the 1990s, in: *The Journal of Finance*, vol. 54, nr. 4, pp. 1397-1438.

Noot

- 1 Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek verricht in het kader van een afstudeerproject bij de Faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit Nederland.